

Generische Editionen – Bottom up? Ein static-site-basiertes Template für die synoptische Darstellung der Textversionen von Wernhers driu liet von der maget – und anderer Texte.

Haak, Carl Friedrich

carl.friedrich.haak@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0009-0006-7740-542X

Viehhauser, Gabriel

gabriel.viehhauser@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0001-6372-0337

Miklautsch, Lydia

lydia.miklautsch@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich

Müller, Stephan

stephan.mueller@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0002-3109-7103

Andorfer, Peter

peter.andorfer@oeaw.ac.at
ÖAW

Das Interface (noch immer) als Problem

Von der Theorie her gehören digitale Editionen zu den Erfolgsgeschichten der Digital Humanities: Aufgrund ihrer Digitalität haben Online-Editionen erhebliche Vorteile gegenüber Print-Editionen, sie erlauben es, unterschiedliche Textversionen beliebig nebeneinanderzustellen und sogar Bilder und andere mediale Formen in die Edition mit einzubeziehen (Robinson 2005, Sahle 2013). Gerade für

mittelalterliche Texte mit ihrer von Varianz und Unfestigkeit geprägten Überlieferung scheinen digitale Editionsformen sogar fundamental besser als Printeditionen geeignet, da sie sich nicht auf die Präsentation eines rekonstruierten ‚Original‘-Texts beschränken müssen, sondern die Veränderungen von Texten in langen Überlieferungszeiträumen präsentieren und damit einen der mittelalterlichen Literatur angemesseneren dynamischen Textbegriff etablieren können.

Doch steht es mit der Überzeugungskraft von digitalen Editionen in der Praxis bekanntlich nicht immer zum Besten (Robinson 2005, Rosselli Del Turco 2016). Den neuralgischen Punkt stellt dabei vornehmlich die Präsentationsschicht bzw. das user interface (UI) von Editionen dar: Während Quelldateien dank Standardisierung nachhaltig speicherbar sind, bleiben Editionsinterfaces individuell und wartungsintensiv, was ihre Obsoleszenzrate erhöht. Haute-Couture-Lösungen (so die Terminologie bei Pierazzo 2019) sind zwar schön anzusehen und bieten in vielen Fällen den auch für potentielle Projektförderungen entscheidenden innovativen Clou, sie sind aber teuer und bleiben nicht lange funktional, was eine erhebliche Anzahl der facheinschlägigen User davon abhalten dürfte, sich trotz der unbestreitbaren Vorteile auf digitale Editionen einzulassen.

Dieser Befund ist nicht neu und es fehlt auch nicht gänzlich an Versuchen, auch die Präsentationsschicht von Digitaleditionen zu standardisieren und auf dieser Basis generische Lösungen zu entwickeln. Schon seit einiger Zeit gibt es etwa den TEI-Publisher (<https://tei-publisher.org>) und das dahinterliegende TEI-Processing-Model (Turska et al. 2016, Boot 2024), die Versioning Machine (<http://v-machine.org/>) und das EVT-Tool (Rosselli Del Turco et al. 2014, Rosselli Del Turco 2019) sowie Versuche zur abstrakten Modellierung des Editionsvorgangs (Nava et al. 2024). Doch scheinen auch diese Unternehmungen nicht zur endgültigen Lösung des Problems geführt zu haben. Pierazzo hat dafür in Hinblick auf die drei erstgenannten Tools den Umstand mitverantwortlich gemacht, dass diese von spezifischen Editionsmodellen ihren Ausgang genommen hätten, und es an einer grundlegenden generischen Modellierung des Editionsvorgangs fehlt (Pierazzo 2019, 217, zur Kritik, dass die genannten Systeme trotz ihrer Generizität immer noch umfangreiche technische Voraussetzungen mit sich bringen vgl. Hall 2024). Doch ist angesichts der Vielgestaltigkeit der editorischen Aufgaben eine solche allumfassende Modellierung überhaupt erfolgsversprechend (und installiert vielleicht nicht gerade diese unbewusst ein vorherrschendes Editionsmodell, dem sich Ausreißer der Editorik unterordnen müssen)? Sinnvoller erscheint es demgegenüber, einen Mittelweg zwischen vollständiger Generalisierung und vollständiger Individualisierung zu wählen und eben nur teilweise generische Modelle zu entwickeln, die aber bestimmten Domänen angemessener sind und daher von den individuellen Forscher*innen eher als passend empfunden werden. Aber auch innerhalb der Domänen stellt sich die Frage, wie sehr es praktikabel ist, bei einem Gegenstand, der sich so vielgestaltig und bei jeder Quellenlage immer wieder neu (und auch unvorher-

sehbar) zeigt wie die Editorik, einen Top-Down-Weg von der abstrakten Ebene zu den Einzeltexten zu wählen, der möglicherweise an den Dingen selbst vorbeimodelliert. Erschienen nicht sogar der umgekehrte Weg vielversprechender, nämlich vom konkreten Anlassfall auszugehen, und von diesem aus generische Use-Cases bottom-up sozusagen in der Abstraktion mitzunehmen?

Wir wollen im Folgenden einen solchen konkreten Anlassfall präsentieren, der sich nicht erst aus einer theoretischen Grundlegung, sondern sozusagen ‘am Weg’, nämlich aus einer konkreten Editions Aufgabe, der Neuausgabe der *Driu liet von der maget des Priesters Wernher*, ergeben hat, die durch eine spezifische Quellenlage determiniert ist und damit individuelle Lösungen erfordert, die aber dennoch in verallgemeinerbare Formen gebracht werden können.

Der Use-Case: Priester Wernhers Driu liet von der maget

Schon aus literaturgeschichtlicher Sicht können die 1172 vermutlich in Augsburg verfassten *Driu liet von der maget des Priesters Wernher* durchaus zu den wichtigen Texten der mittelhochdeutschen Literatur gezählt werden: Der Text stellt das erste größere Marienleben in deutscher Sprache dar und ist auch stilistisch-sprachlich bemerkenswert, so wurde ihm attestiert, dass er in metrischer Form und sprachlichem Ausdruck “gewandt und sicher” sei und als ein “Vorläufer der klassischen mhd. Epiker” gelten könne (Gärtner 1999, Sp. 911-912). Trotzdem wurde der Text in der Literaturwissenschaft jedoch vergleichsweise wenig beachtet. Dies ist nicht zuletzt in seiner Überlieferung begründet, die für die Editorik klassischen Zuschnitts ein Problem darstellte: Überliefert sind sechs Fragmente und zwei vollständige Handschriften, die allerdings eindeutig sekundäre Bearbeitungen des ursprünglichen Textes enthalten (Gärtner, Sp. 905). Damit lässt sich kein homogener Editionstext erstellen, als Ausgabe kann daher nur auf die 1927 erstellte synoptische Edition von Wesle (Wesle 1927) zurückgegriffen werden, die der Überlieferung im Druckmedium aber nur ansatzweise gerecht werden kann und daher als ersetzungsbedürftig gilt.

Wesentlich besser geeignet zur Präsentation des Textes erscheinen demgegenüber digitale Methoden, weshalb die an der Universität Wien geplante Neuausgabe der *driu liet* in hybrider Form erscheinen soll: Der Druckausgabe, die dem Leittext einer der vollständigen Handschriften folgt und damit auf lineares Lesen ausgerichtet ist, wird eine Onlinedarstellung zur Seite gestellt, mit der der Blick auf die Gesamtüberlieferung und damit ein Quervergleich möglich wird.

Da sich die einzelnen Handschriften nur schwer gegeneinander priorisieren lassen, determiniert die Überlieferungslage wesentliche Momente der UI-Anforderungen: Im Zentrum der Online-Darstellung kann kein einzelner Text stehen. Stattdessen soll die Edition die Möglichkeit bieten

1. eine beliebige Auswahl aus der Menge aller Textzeugen
2. in modifizierbarer Reihenfolge und ohne prädefinierte Hierarchie
3. synoptisch vergleichbar zu machen sowie
4. Selektionen & Konfigurationen zu zitieren / zu reproduzieren.

Zudem sollen die Korrespondenzen zwischen den Versen nachvollziehbar gemacht werden.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde im Projekt zunächst ein UI-Prototyp erstellt, der die jeweils einen Textzeugen repräsentierenden TEI-Dateien mittels HTML und CSS zur Darstellung bringt. Um die Funktionalität der Textzuschaltung zu erreichen, wurde JavaScript in Verbindung mit XSLT verwendet.

Abb. 1: Textzeugensynopse von *driu liet von der maget*

Während die Ausarbeitung einer solchen (kleindimensionierten) Haute-Couture-Lösung früher noch einigen Entwicklungsaufwand mit sich brachte, lässt sich ein entsprechender basaler Prototyp mit der Zuhilfenahme von LLMs vergleichsweise schnell programmieren. Das Argument, dass die Anfertigung von individuellen Lösungen Zeit- und kostenintensiv ist, gilt mit den neueren technischen Möglichkeiten somit nur mehr eingeschränkt. Dennoch ist der so erzeugte Code im Hinblick auf reuse, Wartung und Anpassung stark verbesserungsbedürftig. Daher wurde im Projekt die Entscheidung getroffen, den Prototyp zu modularisieren und in einem bereits vorhandenen Framework, nämlich dem DSE Static Cookiecutter, zu implementieren.

Static Sites und Minimal Computing als Paradigma: Der DSE Static Cookiecutter

Der DSE Static Cookiecutter (Andorfer 2025) ist ein vom Austrian Centre for Digital Humanities (ACDH) entwickeltes Framework zum Erstellen statischer Webseiten für Digitaleditionen. Basierend auf TEI-XML-Dateien werden

(koordiniert durch Apache ANT und Bash-Skripte) mittels XSLT HTML-Dateien erzeugt. Ziel ist es, mit geringem Aufwand generische user interfaces für annotierte Textzeugen und Register (Orte, Personen etc.) bereitzustellen. Der Ansatz bietet Modularität und Flexibilität, einzelne Funktionen und Prozessschritte können leicht entfernt oder hinzugefügt werden: Alle XSLT-Skripte sind frei veränderbar, das resultierende HTML lässt sich mittels CSS und JS nach Bedarf gestalten.

Eine so erstellte Edition weist – wegen der geringen Voraussetzungen und insbesondere dem Verzicht auf komplexe Server-Infrastrukturen, Datenbanken und Software-Bibliotheken – einen niedrigen Wartungsaufwand und damit voraussichtlich eine lange Lebensdauer auf.

Mit diesen Eigenschaften entspricht das Framework dem Paradigma des ‚minimal computing‘ (Sayers 2016): Durch den Verzicht auf ein komplexes Backend wird sparsam mit Rechenleistung umgegangen, die Entscheidung für ein minimalistisches Frontend – das freilich weiter angepasst werden kann – reduziert die Komplexität der resultierenden Seiten stark. Durch die Verwendung basaler Web-Technologien (HTML, JS, CSS, XSLT) ist der technische Rahmen auch für im Frontendesign weniger Versierte überschaubar (vgl. auch Viglianti/Del Rio Riande 2025). Vergleichbare Ansätze werden in der digitalen Editorik bereits erprobt, so zeigt etwa das Projekt *µEdition*, dass statischer HTML-Output die Hosting-Anforderungen drastisch reduzieren kann und static pages schnelle, kostengünstige Publikationsworkflows (z.B. über GitHub Pages oder Read the Docs) ermöglichen.

Da das in unserem Editionsprojekt auf Grundlage des Prototypen entwickelte user interface ebenfalls auf die genannten Webtechnologien zurückgreift und auf den Einsatz von Servertechnologie verzichtet, konnten beide Technologien unaufwändig miteinander verbunden werden (die Implementierung ist bei Haak/Viehhauser 2025 abrufbar). Die zunächst individuelle Lösung unserer Edition wurde somit weiter generalisiert, indem der für den speziellen Anlassfall entwickelte Code modularisiert und als Modul in bestehende Lösungen implementiert wurde.

Damit war zwar der Anschluss des Haute-Couture-Prototypen unserer Edition an ein allgemeines Prêt-à-Porter-Framework geschafft, die Bemühungen um Generalisierbarkeit jedoch bloß für unser Einzelprojekt relevant. Diese auszuweiten, ergab sich erst durch die zusätzliche Anwendung des von uns vorgeschlagenen Bottom-Up-Approaches: Da sich nämlich die variable synoptische Darstellung von Texten, die sich angesichts der Überlieferungslage in unserem Fall sozusagen ‚von selbst‘ angeboten hat, in ähnlicher Weise durchaus auch für die Editionsansicht anderer mittelhochdeutscher Texte eignen dürfte, lag es für uns nahe, unser UI in einer Weise zu abstrahieren, welche die Präsentation von TEI-codierten Texten auch aus anderen Überlieferungen ermöglicht.

Abstraktion des user interfaces

HTML und XML eignen sich hervorragend zur Modellierung von Daten in Baumstrukturen, bei denen übergeordnete Container untergeordnete Elemente einschließen und Module als homomorphe Knoten eingefügt werden können. Diese Modularität ermöglicht eine isolierte Implementierung spezifischer UI-Funktionen oder Datenpräsentationen, die entweder vollständig containerisiert oder über definierte Schnittstellen mit der Umgebung interagieren. Dadurch bleibt das UI weitgehend agnostisch gegenüber dem verwendeten Framework, solange dieses lediglich einen Container bereitstellt, in dem das Modul seine Inhalte platzieren kann.

Auch wenn in der Literatur darauf hingewiesen wurde, dass UIs nicht einfach als agnostische und beliebige Oberfläche existierender Daten angesehen werden sollten, sondern als editorische Statements (Andrews/van Zundert 2018), bleiben doch einzelne UI-Komponenten nicht an eine Edition gebunden, sondern lassen sich für unterschiedliche Editionsarbeiten abstrahieren. Die Kultur- und Editionstechnik, unterschiedliche Text(versionen) in einem Interface miteinander vergleichbar zu machen, bringt zwar zweifellos bestimmte interpretative Einstellungen zum Text mit sich (Bedeutung ergibt sich aus der Differenz), ist aber dennoch verbreitet und abstrakt genug, um auf unterschiedliche Use-Cases transferiert zu werden.

Dieser Einzelfall-agnostischen Sichtweise entspricht, dass für die oben erwähnten fünf Anforderungen an das Interface einzig die letzte (das Alignment korrespondierender Zeilen) einen besonderen Zuschnitt der Quelldaten erfordert: Erstens müssen die als im weitesten Sinne identisch betrachteten textuellen Einheiten (Verse etc.) mittels Markup als Einheiten erfasst und zweitens miteinander in das Verhältnis der Identität gesetzt werden. Obwohl diese Voraussetzungen im domänenspezifischen Markup unseres und vergleichbarer Editionsprojekte häufig erfüllt werden, wurde entschieden, diese Voraussetzung durch Modularisierung optional zu machen, so dass nun jegliche Texte – eventuell mit reduzierter Funktionalität – verglichen werden können. Gleichwohl optimiert das aktuelle Modul die synoptische Darstellung für versbasierte, kurzsegmentierte Einheiten in lateinischer Schrift; für Prosatexte wäre die Funktionalität etwa über eine alternative Segmentierung dennoch nutzbar.

Da die Übertragbarkeit auf andere Textzeugen und Datensätze bereits während der Entwicklung getestet werden sollte, wurden als proof of concept Daten aus der bereits bestehenden Edition „Der arme Heinrich digital“ herangezogen (Hartmann von Aue 2018-2023) und auf ihre Integrierbarkeit in das UI überprüft. Die Quelldaten zur Edition sind online als einzelne TEI-Datei abrufbar, in der die Transkriptionen der unterschiedlichen Textzeugen in eine übergreifende TEI-Apparat-Struktur eingepasst wurden (Fernández Riva/Millet 2018). Zwar entfällt damit wie bei unseren Daten die Korrespondenz von Zeuge und XML-Dokument, das Alignment der Texteinheiten ist aber be-

reits angelegt. Damit bilden beide Datenstrukturen im Prinzip gleichwertige Informationen ab, so dass mittels eines XSLT-Skripts aus dem Gesamtdokument Einzeldokumente erzeugt werden können, die sich dann in die bereits existierenden Transformationsszenarien einpflegen lassen.

Abb. 2: Adaption des Interfaces für Textzeugen und Übersetzungen von ‚Der arme Heinrich‘

Der Proof-of-Concept zeigt also, dass sich vergleichbare Daten in unser UI integrieren lassen; darüber hinaus dürften mit unserer Vorgangsweise auch zwei der gängigsten Modellierungen von zu vergleichenden Texten erfasst werden, so dass sich voraussichtlich eine größere Zahl an domänenspezifischen Editionsprojekten adaptieren ließe.

Der hier ersichtliche Bottom-up-Approach bestimmt somit die Gesamtstruktur des Projektes: Die konkrete Implementierung und Anpassung an die gegebenen Daten wurde immer über für diesen Zweck bereitgestellte Konfigurationsdateien und Modularisierung von Code/Funktionalitäten erreicht, sodass ein flexibel implementierbares UI entstand, das mit diversen (domänenspezifischen) Daten bestens umgehen kann.

Workflow

Die Verarbeitung der Daten in der UI setzt voraus, dass die Textzeugen jeweils in separaten TEI-Dokumenten ediert vorliegen, während die Alignierung mittels identischer IDs in den einschlägigen Texteinheiten (etwa Versen) kodiert werden muss. Um klassische TEI-Apparate in die für das UI erforderliche Struktur zu überführen, wird ein beispielhaftes XSLT bereitgestellt, das weiter angepasst werden kann. Aus den TEI-Dokumenten generieren XSLT-Skripte in der Folge HTML-Snippets, während ein Python-Skript maschinenlesbare Metadaten zu den Snippets/Textzeugen bereitstellt.

Abb. 3: Workflow und Interfacekomponenten

Die Konfigurationsdatei ist als JavaScript-Modul (ColumnViewerConfig) implementiert und fungiert als Schnittstelle zwischen Datenquelle, DOM und UI-Logik. Sie spezifiziert (a) den Datenpfad zu Snippet-Metadaten, (b) Container- und Layoutparameter, (c) IDs und Beschriftungen der Steuerelemente inkl. Zitierlink-Generierung, (d) das Mapping der im generierten HTML zu verwendenden CSS-Klassen sowie (e) ARIA-Labels und -Attribute zur Barrierefreiheit. Zusätzlich definiert sie die Klassennamen für alignierte Einheiten (z. B. Verse), wodurch DOM-Bindungen und Event-Handling für das Scroll- und Highlighting-Verhalten konfigurierbar bleiben. Somit wird das Risiko für Namenskonflikte minimiert und die Portabilität verbessert. Das Styling der Elemente mittels CSS kann durch das Referenzieren eigener Definitionen ebenfalls schnell angepasst werden. Für die effiziente Nutzung und Anpassung des Moduls sind in der Regel mindestens Kenntnisse in CSS und XSLT erforderlich.

Alle Funktionen sind mittels OOP-Java-Script implementiert. Textzeugen werden dynamisch geladen, indem nur die Snippets vom Server angefordert werden, die auch tatsächlich angezeigt werden sollen. Ein Doppelklick auf Zeilen scrollt die korrespondierenden Textteile in anderen Textzeugen, Zitierlinks ermöglichen die Reproduktion einer von Nutzer*innen kuratierten Ansicht. Da technisch letztlich nur einfaches HTML in die DOM eingefügt wird, ist die Menge der ladbaren Textzeugen groß.

Die Applikation ist mit Informationen für Screenreader angereichert (z.B. werden die geladenen Textzeugen explizit beim Laden an den User kommuniziert) und entspricht damit der Forderung nach ‚minimal barriers‘ (Sayers 2016). Alle Funktionen lassen sich via Tasten adressieren, zwischen den Textzeugen und den Zeilen lässt sich auch mittels der Pfeiltasten navigieren. Dies verbessert die gesamte Interaktion mit dem UI, für die die Maus (dem imaginären Zeilen- und Spaltenraster nach) nicht unbedingt das ideale Werkzeug darstellt.

Die Distribution der Software ist ausschließlich über ein Git-Repository vorgesehen. So können projektspezifische Anpassungen am Code bei Weiterverwendung einfach vorgenommen werden, Code und Dokumentation werden nicht getrennt. Ein Update bestehender Applikationen würde das Ersetzen der bestehenden JS-Module bei gleichzeitigem Erhalten der alten Konfigurationsdatei erfordern.

Bibliographie

- Andorfer, Peter, Daniel Elsner, Carl Friedrich Haak, Kinga Sramó, Martin Anton Müller, Stefan Probst und Dominik Fill.** 2025. *acdH-oeaw/dse-static-cookiecutter (v1.5)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15421812>
- Andrews, Tara L., und Joris J. van Zundert.** 2018. „What Are You Trying to Say? The Interface as an Integral Element of Argument“. In *Digital Scholarly Editions as Interfaces*, herausgegeben von Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber, und Gerlinde Schneider, 1. Aufl., 12:3–33. SIDE. Norderstedt: BoD. <https://kups.ub.uni-koeln.de/9106/>.
- Boot, Peter.** 2024. „The TEI Processing Model: Introduction, limitations and potential extensions“. In *Proceedings of Declarative Amsterdam 2024*. Congress center, Science Park 125, Amsterdam: John Benjamins. <https://doi.org/10.1075/da.2024.boot.tei-processing-model>.
- Fernández Riva, Gustavo, Millet, Victor.** 2018. „Der arme Heinrich - digital.“ *heiDATA*, V1 <https://doi.org/10.11588/DATA/FNKJ2Y>
- Gärtner, Kurt.** 1999. „Priester Wernher“ In *Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon*, 2. Ausgabe hg. von Burghart Wachinger, Gundolf Keil, Kurt Ruh, Werner Schröder und Franz Josef Worstbrock. Berlin/New York: de Gruyter, Sp. 903-915.
- Haak, Carl Friedrich und Gabriel Viehhauser.** 2025. „SynopticTextViewer (v0.1)“. GitHub. <https://github.com/cfhaak/SynopticTextViewer>
- Hall, Mark.** 2024. „µEdition – Niedrigschwellige Digitale Editionen“. *DHd 2024: Quo Vadis DH*, Passau. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698488>
- Hartmann von Aue.** 2018-2023 *Der arme Heinrich. Textgeschichtliche digitale Edition*, hg. von Gustavo Fernández Riva und Victor Millet, unter Mitarbeit von Jakub Šimek, mit Übersetzungen von Dietmar Peschel. Heidelberg: Universitätsbibliothek. <https://doi.org/10.11588/edition.ahd>
- Nava, Beatrice, Peter Boot, Leo Jansen und Mariken Teeuwen.** 2024. „eDITem: a generic approach to digital editions.“ In *Book of Abstracts, Open Up Digital Editions*, January 24-26, 2024, University of Zurich 2024, 62-64.
- Pierazzo, Elena.** 2019. „What Future for Digital Scholarly Editions? From Haute Couture to Prêt-à-Porter“. *International Journal of Digital Humanities* 1 (2): 209–20. <https://doi.org/10.1007/s42803-019-00019-3>.
- Robinson, Peter.** 2005. „Current Issues in Making Digital Editions of Medieval Texts—or, Do Electronic Scholarly Editions Have a Future?“ *Digital Medievalist* 1. <https://doi.org/10.16995/dm.8>.
- Rosselli Del Turco, Roberto, Giancarlo Buomprisco, Chiara Di Pietro, Julia Kenny, Raffaele Masotti and Jacopo Pugliese.** 2014. „Edition Visualization Technology: A Simple Tool to Visualize TEI-Based Digital Editions.“ *Journal of the Text Encoding Initiative* 8 <https://doi.org/10.4000/jtei.1077>
- Rosselli Del Turco, Roberto.** 2016. „The Battle We Forgot to Fight: Should We Make a Case for Digital Editions?“ In *Digital Scholarly Editing. Theories and Practices*, herausgegeben von Matthew James Driscoll und Elena Pierazzo, 219–38. Cambridge, UK: Open Book Publishers. <https://www.openbookpublishers.com/product/483/digital-scholarly-editing--theories-and-practices>.
- Rosselli Del Turco, Roberto.** 2019. „Designing an advanced software tool for Digital Scholarly Editions: The inception and development of EVT (Edition Visualization Technology)“. *Textual Cultures* 12 (2): 91–111. <https://doi.org/10.14434/textual.v12i2.27690>.
- Sahle, Patrick.** 2013. *Digitale Editionsformen: Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels*. Norderstedt: Book on Demand.
- Sayers, Jentery.** 2016. „Minimal definitions“. In *Minimal Computing*. (2016, October 2) <https://go-dh.github.io/mincomp/thoughts/2016/10/02/minimal-definitions/> (zugegriffen 31. Juli 2025).
- Turska, Magdalena, James Cummings, und Sebastian Rahtz.** 2016. „Challenging the Myth of Presentation in Digital Editions“. *Journal of the Text Encoding Initiative*, Nr. Issue 9 (September). <https://doi.org/10.4000/jtei.1453>.
- Viglianti, Raffaele, und Gimena Del Rio Riande.** 2025. „Against Infrastructure: Global Approaches to Digital Scholarly Editing“. In *Digital Editing and Publishing in the Twenty-First Century*, herausgegeben von James O’Sullivan, Michael Pidd, Sophie Whittle, Bridgette Wessels, Michael Kurzmeier, und Órla Murphy, 1. Aufl. Scottish Universities Press. <https://doi.org/10.62637/sup.GHST9020.4>.
- Wesle, Carl.** 1927 (ed.). *Priester Wernhers Maria. Bruchstücke und Umarbeitungen*. Halle a.S.: Niemeyer